

ESTILO DE VIDA E SAÚDE DE ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DE UMA FACULDADE DO INTERIOR DE MINAS GERAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14833014

MAGALHÃES, Ana Luiza Gomes de Almeida¹
RODRIGUES, Vanessa Alves da Silva²
DIAS, Alessandro Custódio³

Objetivo(s): Avaliar o estilo de vida dos estudantes do curso superior do período noturno, visando caracterizar o seu perfil. **Método:** Aplicação de um questionário online via GOOGLE FORMS com 5 questões de múltiplas escolhas abrangendo questões sobre a qualidade de vida. O link do questionário foi disponibilizado através de um QR-Code, com os dados digitados em planilhas do programa Excel 2010. Esta pesquisa passou e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), CAAE 63000922.8.0000.8063, número do parecer 6.000.564. **Resultados:** Participaram da pesquisa 171 discentes. Destes 26% são do sexo masculino e 74% do sexo feminino. A faixa etária predominante foi entre 17 e 25 anos, correspondendo a 82%. A partir da observação da rotina dos jovens após a entrada no mundo acadêmico, com os novos hábitos de estudos e as exigências da faculdade, notou-se uma queda na qualidade de vida dos estudantes. **Conclusões (ou Considerações Finais):** Os dados encontrados tiveram uma análise percentual em que foi percebido uma queda na qualidade de vida dos estudantes devido ao estresse acadêmico, a autocobrança, o sono prejudicado, a falta de lazer e a saúde mental instável.

Fonte de financiamento: financiamento próprio

Conflito de interesse: Não tenho conflito de interesse.

Descritores: Estudantes, Saúde, Qualidade de vida.

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. E-mail: analuiizagomes@gmail.com

² Coordenadora e professora do Curso de Enfermagem da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. E-mail: vanessaalvesuff@gmail.com

³ Professor do curso de Enfermagem da da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. E-mail: alessandro.dias.enf@gmail.com